

Türklerde Şehir Gelişimi ve Mimarlık Değişimi

Özkan KARACA

Araştırmacı-Yazar, MSF Basın Yayın Prodüksiyon Eğitim Hizmetleri, İstanbul/TÜRKİYE,
ozkankaraca@msfproduksiyon.com.tr
ORCID ID: 0000-0001-6984-9772

ÖZET

İslâm kültür ve medeniyeti; zaman, mekân ve etki bakımından olmak üzere üç boyutlu olup dünya tarihinin önemli bir parçasıdır. İslam yerleşik hayata geçişi, şehirleşmeyi özendirmiş bir dindir. Bu sebeptendir ki, İslam'ın doğuşu ve yayılmasıyla birlikte İslam coğrafyasında hızlı bir şehirleşme faaliyeti yaşanmıştır. İslâm ve Türk şehirleri kurulurken şehrin merkezî planlamaya tâbi tutuluyor ve bunun için gerekli hukukî, malî, iktisadî ve siyasî tedbirler alınıyordu. Fiziksel yapı toplumun ortak iradesiyle biçimlenerek kendine has özellikleriyle bir şehir tipi ortaya çıktı. Burada ortak kimliği sağlayan İslâmiyet olup İslâm'la birlikte kazanılan ortak düşünce sistemi ve hayat anlayışı şehir dokusuna yansdı. Bunun yanında İslâm'ı kabul eden milletlerin birbirine yakın bir sosyal yapıya sahip bulunmaları ve İslâm dünyasının coğrafi şartlar bakımından büyük farklar arz etmeyen belirli bir kuşak üzerinde yer alması da İslâm şehirleri arasında görülen fiziksel yapı benzerliğini olumlu yönde etkiledi. Bu şehirleşme sürecinde büyük şehirlerin nüfusu oldukça artmıştır.

Bu makalede, İslam ve Türk şehrinin tarihsel katmanları içerisinde mimari değişimleri ele alınmıştır. İslam ve Türk şehri ele alınırken, geçmişten-günümüze İslam ve Türk şehrinin tarihsel katmanları içerisinde mimari değişimleri ele alınmıştır. İslam ve Türk şehri ele alınırken, geçmişten-günümüze medeniyetin temel oluşturucu dinamiklerinde farklılaşan şehir modeli ve yapısı ile ilişkilendirilmiştir. Müslüman kültürlerin şehir tecrübesi, medeniyetle ilgili yansıması, İslam sanatının boyutu, mekân ve insan unsurları ele alınmıştır.

Anahtar Sözcükler: İslam Medeniyeti, Mimari, Türkler, Şehir, Selçuklu, Osmanlı

City Development and Architectural Change In Turks

ABSTRACT

Islamic culture and civilization; It is three-dimensional in terms of time, space and impact and is an important part of world history. Islam is a religion that encouraged the transition to settled life and urbanization. For this reason, with the birth and spread of Islam, a rapid urbanization activity has been experienced in the Islamic geography. While Islamic and Turkish cities were being established, the city was subjected to central planning and necessary legal, financial, economic and political measures were taken for this. The physical structure was shaped by the common will of the society and a city type emerged with its unique features. Here, Islam, which provides the common identity, is the common thought system and the understanding of life gained with Islam reflected in the urban fabric. In addition, the fact that the nations that accepted Islam had a close social structure and that the Islamic world was located on a certain zone, which did not differ greatly in terms of geographical conditions, positively affected the physical structure similarity observed between Islamic cities. During this urbanization process, the population of large cities has increased considerably.

In this article, the architectural changes within the historical layers of the Islamic and Turkish city are discussed. While considering the Islamic and Turkish city, the architectural changes in the historical layers of the Islamic and Turkish cities from the past to the present are discussed. While discussing the Islamic and Turkish city, it has been associated with the city model and structure that differ from the past-present in the fundamental dynamics of civilization. The urban experience of Muslim cultures, its reflection on civilization, the dimension of Islamic art, space and human factors are discussed.

Keywords: *Islamic Civilization, Architecture, Turks, City, Seljuk, Ottoman*

Giriş

Her kentin kendi tarih derinliği ve birikimi vardır. İnsanlığın tarihi büyük ölçüde kentlerin ve kentsel yaşamın tarihi ile şekil bulmuştur. Dünya tarihi şehir tarihidir ve her kültür başkentinin tipine göre şekillenir.

Başta İbn-i Haldun olmak üzere bütün sosyologlar ve medeniyet tarihçileri, medeniyetin ortaya çıkışını ilk şehirlerin kurulmasıyla başlatırlar. İlk şehirlerin M.Ö. 4000-5000 yılları arasında Mezopotamya'da çıktıkları bilinmektedir. Orta-Amerika'da da çok eski dönemlere giden şehirlere rastlanmıştır (Aydoğan, 2000: 68). İlk kurulan kentlerin tam olarak nerede çıktığı hakkında değişik görüşler bulunmaktadır. Birçok bilim adamı ilk kentleri Yunan ve Roma kentleri olarak saymaktadırlar. Yunan-Roma kentlerinin anıtsallığından gözleri kamaşan kent bilimciler, daha eski kentlere az ilgi göstermişlerdir (Thalman, 2001: 18). Ama hâkim olan kanı ise ilk kentlerin “*Mezopotamya, Meso-Amerika'da*” (Sarı, 2004: 1). ve “*Nil, İndus ve Sarırmak'da*” ortaya çıktığıdır.

İlk kentlerin ortaya çıkışında artı ürünün saklanması için bir mekâna gereksinim duyulması arasında yakın bir ilişki vardır. Bundan dolayı ilk kentler suyu bol ve toprakları verimli Mezopotamya ve Nil Deltasında ortaya çıkmışına dair genel kanaat vardır.

Kentleşme açısından bakıldığında ise “*Filistin, Suriye, Anadolu, İran, Orta Asya ve İndus*” kentleşmenin ilk göze çarpan yerleşim yerlerdir. Sonuçta ilk kentlerin doğuda kurulduğu görüşü ağırlık kazanmaktadır. Bazı Yakındoğu (Musul, Halep, Şam, Beyrut, Kudüs) veya Mısır (Lusor, Asiyut, Heliopolis) kentlerinin kökeni milattan çok öncelere dayanmaktadır. Paris henüz iki bin yaşında değildir oysa Kudüs üçüncü bin yılı geride bırakmaktadır (Thalman, 2001: 13).

Müslümanlar, fethedilen bölgelerdeki tarihî şehirlerin fiziksel dokusunu başlangıçta genellikle değiştirmediler. Ancak bu şehirlere yeni bir kimlik kazandıran birtakım İslâmî unsurlar eklediler. Savaşla alınan şehirlerde bazen eski mabetler tamamen veya kısmen camiye çevriliyor, bazen de yeni camiler yapılıyordu. Dımaşk şehrinin ortasında bulunan Yuhannâ Kilisesi'nin yarısı Hristiyanlara bırakılmış, yarısı camiye dönüştürülmüştü. Daha sonra bu caminin ihtiyacı karşılayamaması üzerine Emevî Halifesi Velîd bin Abdülmelik tarafından bütün sahayı kaplayacak genişlikte dinî mimarinin bugüne kadar ayakta kalabilen ilk muhteşem örneği sayılan Emeviyye Camii yapıldı. Barış yoluyla ele geçen şehirlerde ise eski mâbedlere pek dokunulmazdı.

İslam kenti formunda kır ve kent alanları arasında kesin bir ayırım yoktur. Mahalleler, dış mahalleler, komşu köyler kesin sınırlarla birbirinden ayrılmamıştır. Kır kent arasında coğrafi ve ekolojik olarak süreklilik vardır (Can, 1995: 107).

Türk Şehrinin Fiziki Yapısının Oluşum ve Gelişimi

Şehirler tıpkı toplumlar gibi canlı ve sürekli değişen bir yapıya sahiptirler. Türk şehircilik tarihine bu bakış açısıyla baktığımızda, Türk şehirlerinin Türk toplumuna bağlı olarak sürekli değişmiş ve gelişmiştir. Türk şehirciliğinin geçirdiği gelişim seyri, toplumsal, fiziki şartlara bağlı olarak, her bölgede ve her şehirde farklı yoğunlukta gerçekleşmiştir.

Yerleşik hayat; idari, askeri, ticari ve zirai maksatlarla kurulmuş kale ve şatolara benzer yerleşim ünitelerinden oluşmaktaydı. İdari yerleşimler, han ve prenslerin karargâh olarak seçtikleri yerlerde, askeri yerleşimler, stratejik öneme sahip noktalarda, ticari yerleşim üniteleri, ticaret yolları üzerinde, şatolara benzer zirai yerleşim üniteleri de tarım havzalarında kurulmuştur. Kale ve şatolara benzer ilk Türk yerleşim ünitelerinin etrafına, zamanla halk konutlar kurarak yerleşmiş ve böylece bu küçük yerleşim üniteleri şehirleşmeye yani gerçek bir şehir olmaya başlamışlardır. Hatta ilk zamanlarda

kale ve şatolar etrafına yerleşen halk, daimi konutlarda değil, çadırlarda ikamet etmişlerdir (Cezar, 1977: 40).

Kale ve şatolar etrafına yerleşen halkın güvenliğini temin için şehrin etrafı bazı yerlerde önce tümseklerle sonra da tümsekler yerine ikame edilen duvarlarla kuşatılmıştır. Bazı şehirler iki veya üç sıra teşkil eden tümseklerle çevrilmiş, kimi şehirler ise, duvarın dışında ikinci bir kademe halinde tümseklerle kuşatılmışlardır. Horasan ve Maveräünnehir şehirlerinde kale ve şehri çeviren duvarlar önüne içi su dolu hendekler kazılmıştır.

8. yüzyıldan itibaren Türk şehrinin formel yapısında önemli bir gelişme gözlenmektedir. Bu tarihten itibaren özellikle Horasan, Maveräünnehir, Talas, Fergana havzasındaki şehirlerde kale, şehristan ve rabaddan oluşan üç bölümlü bir düzenleme seçilmektedir. Kaleye, Türkler "diz" ya da "kuhandiz" ismini vermişlerdir. "Rabad" kısmı ise bazen "birun" ismiyle de anılmaktadır. şehrin kalesinde maiyetiyle birlikte hükümdar ya da emir ikamet etmektedir. Şehrin dış mahalleleri konumundaki "rabad" bölümünde ise göçebelikten yeni kurtulmuş ya da henüz yarı göçebe ticaretle uğraşan, pazar kuran insanlar ikamet etmektedir. Kısacası rabad bölümü ticari faaliyetlere ayrılmıştır. ¹

Bazı şehirlerde yeni şehristan veya rabad bölümleri kuruluyor ve böylece bazı şehirlerde şehristan ya da rabad bölümleri birden çok ünitelerden oluşuyordu. Eski şehristan veya rabad bölümleri, çoğu kere yenileriyle rekabet edemiyor ve bir müddet sonra terk ediliyordu (Şeşen, 1985: 251).

İslami dönemde Türk şehrinin yapısında yeni bir değişim süreci başlamıştır. Şehirler İslamiyet'in hayat anlayışına, toplum modeline bağlı olarak değişime, dönüşüme maruz kalmışlardır. Klasik İslam şehrinde toplumsal hayatın odak noktasını teşkil eden "cuma" camii, İslami dönem Türk şehrinde de aynı misyonu üstlenmeye başlamıştır. Genellikle şehristanda kurulan cuma camii şehrin merkezini teşkil etmiştir. Türk şehirlerinde genellikle şehristan dışında bulunan ticari faaliyetlerin, yani çarşı ve pazarların cuma camiinin çevresine taşınmasıdır. Klasik İslam şehrinin en belirgin özelliklerinden biri olan bu olgu, cuma camiinde ibadet için toplanan büyük kalabalığın potansiyel müşteri olarak algılanmasıyla ilgili olmalıdır. Konutlarda İslamiyet'in özel hayata getirdiği mahremiyet ölçülerini dikkate alan düzenlemelere gidilmiştir. Bütün bunların ötesinde şehirler, yavaş yavaş İslamiyet'in hayat anlayışı ve dünya görüşüyle örtüşen yapı ve yapı gruplarıyla donanmaya başlamıştır.

Hun Devleti'nde Şehirler

Coğrafi şartlar ve komşu kavimlerin saldırılarıyla maruz kalmaları sonucu, Hunları yerleşik hayattan uzak tutan nedenler olmuştur. Yalnız iç Asya Türk devletine bağlı

¹ Ticari faaliyetlerin şehristanda değil de onun duvarı dışında bulunmasını, kentlilerle göçebeler arasında güvenliği temin maksadıyla bir ayırım koyma ihtiyacının gereği olarak görmekte ve buna göçebelerin sattığı malların şehri kirletmesine engel olma gayesini de ilave bir faktör olarak eklemektedir.

kavim ve şehir devletçiklerinin sayısı 26 idi. Bu kavim ve şehirler iç işlerinde bağımsız, dış işlerinde Hun devletine bağlı hareket ediyorlardı (Bedirhan, 1999: 118). Hunlarda şehir kurmalarının gayesi oturmaktan ziyade askeri bir amaç taşıyordu. Çin kaynaklarında Asya Hunlarının kurban törenleri için binalar yaptıkları belirtilir (Bedirhan, 1999: 68).

Göktürklerde Şehirleşme

Göktürk İmparatorluğunun kuruluşu M.S. 551 yılında gerçekleşmiştir. İmparatorluk sınırları Çin Seddinden Hazar Denzine kadar uzanmıştır. Ancak bu büyük devlet 582 senesinde birbirine düşman iki devlete ayrılmıştır. (Batı ve Doğu Göktürk Devleti) Doğu Göktürk kağanları Orhun ırmağının kaynağına yakın yerdeki Ötüken bölgesinde yaşıyorlardı (Sümer, 1993: 2).

Göktürk hükümdarlarından Kumin Kağan Çin kültüründen oldukça etkilenmiş ve çadır hayatını bırakıp şehirde oturmak isteyen ilk Türk hükümdar olmuştur. Bunun yanı sıra Çin’de doğmuş, Çin kültürünü iyi bilen vezir Tonyukuk *“... Biz Çinlilerin yüzde biri kadarız. Eğer bir şehir kurup oturursak orada düşman bizi yok eder. Hâlbuki eski yaşantımızı sürdürürsek zayıf olduğumuz zamanlar çekilir, güçlü olduğumuz zamanlar saldırırız diyerek...”* şehir hayatı hakkında endişelerini belirtmiştir (Sümer, 1993: 1).

Çin ve Bizans kaynakları Göktürklerin yerleşik hayata geçtiklerini ve tarımla uğraştıklarını, madenden yapılmış eşyaları olduğunu yazar. Pencikent duvar resimleri, dilimli kubbe yapımı ve kule türü yapıların varlığı belirtilmektedir (Bertay, 1997: 371).

Göktürklerin başlıca şehirleri olarak; Suyab, Talaz, Koçu, Karaşar, Ak-su olarak bilinmektedir. Bölgenin en güçlü kralı Koçu’da oturuyordu. Çinli rahip Hüen Çang’ın anlattıkları kadarı ile Göktürk şehirleri; bağ, bahçelik ve sulak şehirlerdi (Sümer, 1993: 18). Göktürk devleti iki asırdan fazla bir süre hüküm sürmüşlerdir. Batı Göktürklerinden günümüze kayda değer bir kültür anıtı ulaşmamıştır. Doğu Göktürklerine gelince, çok sert coğrafi şartlarda altında yaşayan bir ülke olmalarına rağmen yazılarını ve edebiyatlarını geliştirerek, günümüze dahi ulaşan birçok kültür mirası bırakmışlardır.

Uygurlarda Şehirleşme

Uygurlar yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir. En ünlü hükümdarı İl İtilmiş Bilge Kağan iki adet kitabe yazdırmıştır. Bunlarda ilki günümüze ulaşmamıştır, diğeri ise bilim dünyasında Taryat (Terhin) adıyla anılan kitabedir. En büyük eseri olarak gösterilen "Ordu Balık" isimli şehrini kurmuştur. İl İtilmiş Bilge Kağan; kitabeler yazdırarak, şehirler kurarak medeni gelişmeye olan sevgisini ve önemi verdiğini göstermiştir. İl İtilmiş Bilge Kağan’ın 758’deki ölümünden sonra yerine geçen Böğü Kağan Çin’de bulunduğu esnada Mani dinine mensup Soğdlar ile karşılaşmış ve bu dini benimsemiştir (Sümer, 1993: 27).

Uygur devletinin kurdukları başlıca şehirler; Kara Hoca, Beş Balık, Yeni Balık, Sülmi ve Çinankeş'dir. 982 yılında Uygur iline gelen Çin elçisi Wang-Yente bu ülkeyi mamur, halkını da müreffeh ve mesut bulmuştur. Uygur devleti 940 yılında Karahanlı devleti kuruluncaya kadar mevcudiyetini korumuş, daha sonra Karahanlıların baskıları neticesinde doğuya çekilmişlerdir (Sümer, 1993: 36).

Karluklarda Şehircilik

Karluklar, 8. yüzyılların birinci yarısında Kara İrtiş boylarında yaşıyorlardı. Üç boydan meydana gelmişlerdi. Karluklar Göktürk devletinin yıkılmasında rol oynamışlar ve Uygurlarla kimi zaman müttefik kimi zaman düşmanca ilişkilere girmişlerdir. Uygurlara yenildikten sonra On Ok ülkesine sığınmışlardır (Sümer, 1993: 43).

Bu ülkenin doğusunda Tibet, Yağma ve Toğuz Guzz (Uygur) ülkeleri vardır. Güneyinde ise Yağma ülkesinin bir kısmı ile Maverâ-ün-Nehr bulunur. Batısında Oğuz, kuzeyinde Toksı, Çigil ve Uygur ülkeleri bulunur. Karluk ülkesi mamur ve Türk memleketlerinin en zenginidir. Eski zamanlarda hükümdarlarına "*Ceğbuy, Beygu*" denilirdi. Karlukluların bir kısmı avcılıkla uğraşır, bir kısmı şehirlerde oturur, çobanlıkla geçinir. Servetlerini başlıca koyun, at ve türlü kürkler teşkil eder. Savaşçı ve akıncı inşanlardır. Başlıca şehirleri; Külan, Mirki, Taraz, Kasri olarak verilebilir (Sümer, 1993: 57).

Karluk boyları ve bu boyların obaları birbirlerinden uzak yerde yurt tuttular. Karluk Yagbusunun diğer Karluk boy ve obaları başında bulunan beyler üstündeki nüfuzu, Yagbusunun gücüne göre değişiyordu (Sümer, 1993: 46). Karluklar bütün boyları ile birlikte Türk yerleşik hayatının gelişmesinde büyük rol oynamışlardır (Sümer, 1993: 98). Türk topluluklarının yaşadıkları yerleri iyi bilen Raşiddin'in, Camiüt-tervîh adlı eserinden; Karlukların bugünkü Afganistan topraklarında buldukları anlaşılıyor.

Oğuzlarda Şehirleşme

Oğuzlar, Türkiye Türklerinin doğrudan atasıdır. 10. Yüzyılda Seyhun boylarında yaşamışlardır. Yagbuların önderliğinde çeşitli kamusal görevlerle örgütlenmiş bir yönetim yapısına sahiptiler. Yenikent başta olmak üzere çeşitli yerleşik merkezler kurmuşlardır. Sir, Kent gibi yerleşik birim ve kentlerde yaşadılar. Karaçuk ve Barçınlı diğer önemli şehirleridir (Berktay, 1997: 374). Oğuz döneminde iç ve dış kalesi ile Altın-tepe, Sıgnak, Sabran, Karnak önemli kentlerdir. Kerpiç ya da pize surlarla çevrili büyük ribadlı ve iç kaleli şehirlerdir. (Sümer, 1993: 70).

Karahanlılarda Şehirleşme

Hudu'l-alem'de Yağma'lar (Karahanlılar) hakkında şunları söylüyor: Bu ülkenin doğusunda Uygurlar, güneyi Hulend gün suyu olup Kuça ırmağına dökülür. Batısı Karluk ülkesidir. Yağmaların yurdunda çiftçilik azdır. Orada çok kürk elde edilir. Av saharıda boldur. Servetlerini at ve koyun teşkil eder. Yağmalar savaşçı bir topluluktur. Kaşgar, Bartuc, Hirgili yerleşim merkezlerinden bazılarıdır. Buhara, Semerkand, Farab, Balasagun, Taşkent zamanın önemli kültür merkezleri olmuşlardır. Düşünce hayatının büyük isimleri; Farabi, İbn-Sina, Kaşgarlı Mahmud, Ahmet Yesevi, Gazali gibi büyük şahsiyetler Karahanlı ülkesinin bu merkezlerde yetişmiştir (Ödekan, 1997: 302).

Yağmaların hükümdarı Buğra Han ünvanı taşır. Yağmaların batı Türk ailesine mensup oldukları ve Uygur elinden ayrılarak oluştukları kaynaklar belirtir (Sümer, 1993: 73). Eski Dehistan kentinde 10. yüzyıldan kalan Mezar-ı Şir Kebir adlı yapıt Karahanlıların ilk yapıtlarının kerpiçten olduğunu gösteren bir örnektir. Ayrıca Karahanlılar da ahşap işleri gelişmiş ve yapılarda kullanmaya başlamışlardı (Berktaş, 1997: 375). Karahanlılar İslam'ı kabul eden ilk Türk topluluğu olarak da tarih sahnesinde yerini almıştır.

Şehir Kökeni

Farsça "şehr" kelimesi ticaret, sanayi ve yönetim gibi işlerle uğraşan büyük yerleşim merkezlerini ifade eder. Türkçe'de 11. yüzyıldan itibaren halk dilinde "şar" biçiminde telaffuz edilen "şehir" Arapça'da şehir karşılığındaki en yaygın isimler "medîne", "belde" ve "mısır"dır. Medeni kelimesi dilimizde de "kentleşmiş, kırsallıktan kurtulmuş ve uygar" manasında kullanılmaktadır. Şehir kelimesi ayrıca "dinî işlere bakan bir müftüsü ve kazâ hakkına sahip bir kadısı olan yer" olarak tarif edilmektedir. Şehir sözcüğü kavramsal olarak incelendiğinde; Orta Asya Türklerince Şehir karşılığı olarak kullanıldığı ortaya çıkmaktadır.

Ayrıca Arapça'dan dilimize geçen "vilayet" kelimesi; merkezî yönetimin, coğrafya durumuna, ekonomik şartlara, kamu hizmetlerinin gereklerine göre, ülke üzerinde yayılmış, bir vali yönetimindeki en önemli bölümü,"il" ile aynı anlamlıdır. Değişik dillerde benzer anlamlar çağrıştıran "kent" sözcüğü, kent kavramına ve kent tarihine ilişkin ipuçları vermektedir. Bu anlam en başta uygarlıkla ilişkilidir.

İlk çağlarda kurulan kent devletleri demokrasinin hayata geçirildiği kurumlar olarak bugünkü demokrasinin ilham kaynağıdır. Kentlerin dönüşümü ile insanoğlunun dönüşümü ve birbirini besleyen süreçler olmuş; kentler tarih boyunca kültür ve uygarlıkların doğduğu, geliştiği ve çeşitli uygarlıkları da bu varlığı ile etkileyen yerleşim mekânlarından öte vasıflar taşıyan merkezler olmuştur (Kavruk, 2002: 25).

Şehirlerin kurulduğu yerlerin deniz, nehir kıyıları gibi diğer bölgelerle irtibatı kolay olmasına dikkat edilmiştir. Dünyanın en büyük şehirlerinin deniz kıyılarında kurulması buna güzel bir misaldir. Şehirlerin büyümesinde çok çeşitli faktörler vardır. Kudüs, Roma gibi şehirlerin büyümesinde dinin de etkisi büyüktür. Nice, Miami, Los Angeles gibi şehirlerin büyümesinde iklim etkisi olmuştur. Ziraatın makineleşmesi, savaşların topyekûn özellik kazanması, ulaşım, enerji kaynakları gibi büyük ihtiyaçların bölgelere eşit olarak yayılması şehirlerin genişlemesine sebep olmuştur. Şehirlerin büyümesiyle şehircilik başlı başına bir ilim konusu olmuştur. Modern şehirler, şehir plânlaması esas alınarak genişlemektedir.

Geçmişte şehirlerin bir kısmı dini bir kurum ya da bir kalenin yakınında, bir kısmı da tamamen siyasal endişeler sonucunda kurulmuşsa da şehirlerin konumunu belirleyen birincil neden ulaşım olmuştur. Ulaşımdaki bu değişim, malların bir nakliyeciden başka bir nakliyeciyeye aktarımının ötesinde başka bir şey ifade etmese bile, birçok donanım ve hizmeti beraberinde getirir. Bundan dolayı şehir oluşumlarının belirlediği yerler nehirlerin ağız kısımları yâda kilit noktaları, ovalarla tepelerin buluşma noktaları ve

buna benzer bölgelerdir (Aydoğan, 2000: 43). Şehirler sosyal hayatın her yönünü kapsayan çeşitli faaliyetlerin görüldüğü, ekonomik ve kültürel birikimin yoğunlaştığı önemli yerleşim birimleri olup fiziksel ve sosyal çevre ile toplumsal hayatın merkezini teşkil eder.

Bazı kaynaklarda tarihte bilinen ilk şehirleşmenin milâttan önce 4400'lü yıllardan itibaren Suriye, Filistin, Mısır ve Mezopotamya'da başladığı belirtilmekteyse de yeni arkeolojik araştırmalar, Anadolu'da Konya'nın 52 km. güneydoğusundaki Çatalhöyük'ün milâttan önce 6800 yıllarına kadar inen şehir yerleşmesi olduğunu ortaya koymuştur (Tuncel, 1980: 145).

Kentler, tarih boyunca sosyal ve kültürel değişimleri şekillendiren, demografik ve ekonomik açıdan farklılıklar gösteren fiziksel hayat mekânları olmuşlardır. Fakat bu mekân, sadece yapıların oluşturduğu bir yer değildir. Çünkü kent, aynı zamanda, toplumsal olayların gerçekleştiği ve insanlarla çevresi arasındaki ilişkiyi şekillendiren sosyal ve kültürel bir olgudur. Bir yerde sosyal kurumların ve değerlerin oluşması ve bunun fertlerin hayatına yansımaları konusunda kentsel mekânların ayrı bir yeri ve önemi vardır.

Kent bir taraftan, zaman içerisinde kent ahalisinin sahip olduğu değerleri dönüştürürken, bir taraftan da bu değerler kente bir kimlik kazandırmaktadır. Kentleşme, kentsel dönüşüm, turizm gibi konular gündeme geldikçe, kent kimliği de ön plana çıkmaktadır. Kentin faaliyetlerinin planlanması, kabul görmesi ve uygulanması üzerinde etkili olmaktadır. Bugün, Türkiye'de birçok kent yönetimi, yönetmekte olduğu kentin kimliğini ortaya koymaya, çıkarmaya ve geliştirmeye çalışmaktadır (Oğurlu, 2014: 281).

İslam Medeniyeti Şehirleri

İslam yerleşik hayata geçişi, bir arada yaşamayı, şehirleşmeyi özendirilmiş bir dindir. Bu sebeptendir ki, İslam'ın doğuşu ve yayılmasıyla birlikte İslam coğrafyasında hızlı bir şehirleşme faaliyeti yaşanmıştır. İslamiyet'in doğduğu Mekke ve ilk devletinin kurulduğu Medine önemli birer ticaret merkeziydi. Toplumun iktisadi, sosyal ve hukuki açıdan İslami esaslara göre yeniden düzenlenmesiyle şehirler kırsal alanlara hâkim oldu ve Müslümanlar şehirlerde oturmayı daha fazla tercih ettiler. İslamiyet'in yayılması ve şehirciliği özendirilmesi sonucu avlulu ev² tipinin zaman içinde Müslümanların bu ev tipine çok fazla rağbet ederek yaygınlaştı. Avlulu ev tipiyle İslam'ın getirdiği hayat anlayışı, mahremiyet gizliliği içerisinde ailenin korunması düşüncesi yaymaktadır. Bu gün hala Anadolu'nun pek çok köşesinde örneklerini görebileceğimiz, haremlik ve selamlık denilen, gerektiğinde birbirinden ayrılabilen mekânlar oluşturmuşlardır.

İslâm'ın ilk yıllarında Müslüman şehirlerinden önemli bir kısmı surlardan yoksundu; bu dönemde şehirlerin savunması şehrin etrafına kazılan hendek, kanal veya dikenli çalı gibi savunma vasıtalarıyla sağlanıyordu. Ordugâh şeklinde kurulan ve ardından normal

² Avlulu ev formunun, sokaktan tecrit edilmiş avlusuyla, aile bireylerine, yabancı kimselerin gözetiminden uzak, güvenli, rahat ve özel bir hayat imkanı sunduğunu düşünmek mümkündür. Avlulu ev formu, bir yandan avlusuyla aile bireylerine sokağı aratmayacak açık bir alan sağlarken, diğer yandan eve misafir kabul edildiğinde aile bireylerine özellikle de kadınlara özel hayatlarını yabancı gözlerden gizleme imkanı vermektedir.

bir yerleşim yeri haline gelen şehir planlarının ilk örneklerini Hz. Ömer'in emriyle tesis edilen ve gerçek şehir hüviyetine Emevîler zamanında kavuşan Kûfe, Basra ve Fustat oluşturdu. Bu şehirlerin merkezini de Medine'de olduğu gibi ulucami teşkil ediyordu. Kûfe'yi kuran Sa'd bin Ebû Vakkas şehir planında ilk defa cami yerini belirlemiş, daha sonra güçlü bir okçuya dört yönde oklar atılarak evlerin okların düştüğü yerin ötesine yapılmasına izin vermişti. Kûfe'nin merkezinde de cami, vali konağı olarak kullanılacak dârülimâre ve pazar yeri bulunuyor, şehrin bütün ana caddeleri Kûfe'nin ortasındaki meydana açılıyordu. Geçen zaman sürede İslam egemenliğine giren; Suriye, Mısır, İran, Kuzey Afrika ve Endülüs'te eskiden beri var olan ya da yeniden kurulan şehirlerde içine kapalı eski ilişkiler kırılarak, ticaret ve imalata dayalı bir iktisadi canlılık sağlandı. Emevîler'den itibaren İslâm coğrafyasının farklı bölgelerinde yeni şehirler tesis ederek geliştirdiler.

İslâm şehirlerinde genellikle şehrin dışındaki bir kaynaktan açılan kanallar ve yapılan kemerlerle şehre su getirilir, çeşitli yerlere inşa edilen kanallar ve çeşmeler vasıtasıyla halka ulaştırılırdı (Haykal, 1979: 468). Çeşmeler anıtsal yapılar olduğu gibi binaların duvarlarına konulmuş basit sebiller şeklinde de olabiliyordu. Kuyu ve çeşmelerle beraber seramik borulardan yapılmış kemerler şehirlerin su ihtiyacının karşılanmasında önemli rol oynuyordu (Dostiyev, 2005: 456).

Yarı yerleşik bir çevrede ilk meyvesini veren İslamiyet dini birkaç yüzyıl sonra Hindistan'dan İspanya'ya kadar uzanan topraklar üzerinde, kara ve deniz yoluyla her türlü ticari mal, bilgi, fikir ve kültürlerin akışını sağlayan büyük metropoller kurdu. İslam şehirleri o çağda başka toplumlarda rastlanmayan kültürel ve ekonomik zenginliğe sahip oldu.

Yeni yapılan kamu binalarının saray, medrese ve camilerin inşaatlarında çalışmak için gelenler birlikte Bağdat'ın nüfusu 2 milyona, Kahire yarım milyona, Şam ve Kurtuba üç-dört yüz bine ulaşmıştı. İslam dünyasında şehir hayatının böyle ön plana çıkması nedeniyle dokuz, on ve on birinci yüzyıllara "Şehirleşmede İslam Dönemi" denilmiştir (Şeşen, 1985: 277).

İslâm şehirlerinin çoğunda şehir merkezinde yer alan camiden etrafa doğru ışımsal formda bir ana yol şebekesi dağılıyordu. Cadde ve sokaklar genellikle dar olup üzerinde sadece bir dış kapının yer aldığı avlu duvarlarıyla belirlenmişti. İslâm şehirlerinde görülen bu yol sisteminin tercih edilmesinde gölgelik alan sağlanması ve toz kaldıran rüzgârların kesilmesi gibi iklim faktörlerinin rolüne işaret edilmektedir (Can, 1995: 118). Ayrıca evlerin dışarıdan görülmesini engelleyip mahremiyetini koruyan bu yapılanma İslâm şehirlerine ait bir özgülüktür.

Fetihler sırasında ele geçirilen veya yeni kurulan İslâm şehirlerinin Medine'ye benzetilmesine özen gösterildi. Diğer yandan İslâmiyet'in yayılışına paralel olarak hızlı bir şehirleşme süreci başladı. Çoğunluğu göçebe hayat süren Arap kabileleri bu şehirlerde yerleşik hayata geçti. 7. ve 11. yüzyıllar arasında İslâm dünyasında şehirleşmenin yaygınlaşmasıyla birlikte ekonomi ve medeniyet alanında olağan üstü gelişmeler meydana geldi. Kırsal hayatın yerini süratle şehirleşme aldı. İslâmiyet'le birlikte başlayan bu hareketlilik sayesinde İslâm coğrafyası dünyanın çeşitli bölgelerindeki üretim alanları için bir çekim merkezi haline geldi, böylece ülkeler arası

ticarî ve kültürel ilişkilerin meydana gelmesine zemin hazırlandı. Müslüman ülkesi genişleyince cephelere yakın bölgelerde askerî amaçlı yeni yerleşim merkezleri tesis edildi.

Abbâsîler devrinden itibaren yeni kurulan şehirlerin genellikle surlarla çevrildiği, eski şehirlerden pek çoğunun da İran ve Türk coğrafyasında İslâm öncesinde yaygın olan surlarla kuşatılmıştı. Fethedildiğinde Alâeddin tepesini çevreleyen bir surun içinde yer alan Konya, hızla büyüüp surların dışına doğru genişleyince Alâeddin Keykubad tarafından dışında derin bir hendek bulunan daha geniş bir surla çevrilmişti.

İran şehirlerinin özgün tasarımı Batı Asya'daki klasik durumdan kısmen farklıydı. 11. yüzyıla kadar birçok İran şehrinde de pazar yeri şehristan surlarının dışında kalıyordu. Abbâsîler'le birlikte şehirleşme özellikle Irak'ta yeniden ivme kazandı (Elisseef, 1992: 124). 10. yüzyılda Müslüman olan İdil Bulgarları meskûn kasaba ve köyler oluşturmaya başladı. Oğuzlar, Karluklar gibi Türk boylarının yerleşik hayata geçmesinde en önemli etken İslâmiyet'i kabul etmeleri oldu.³ Türkistan'da şehirlerin Karahanlılar zamanından itibaren daha belirgin bir karakter kazandığı ve özellikle şehristan kısmında İslâmî türdeki yapıların yer almaya başladığı görülür. Karahanlılar döneminden itibaren caminin yanında türbe yapımı da yaygınlaştı. Selçuk Bey devrinde Oğuz yerleşimine açılan Cend, Huvâre, Sıgnâk ve Barçınlıkent şehirleri 10. yüzyıldan itibaren önce kışlak ve ardından hem kışlak hem yazlık olarak kullanıldı.

İslam Dininden Sonra Türk Şehirleri

M.S. 8. yüzyılın sonlarına doğru Orta Asya'da yeni bir döneme, yeni bir kültür olgusuna kapı aralanmıştır. 9. yüzyıldan itibaren bölge ve şehirler giderek İslamiyet'in fiziki form ve yapılarıyla tanışmaya başlamıştır. İlk Müslüman Türk devleti Karahanlılar Devri'nde, eski şehirlerde, yeni yeni Türk yerleşimleri meydana geldiği gibi, yeni şehir kuruluşları da olmuştur. Balasagun, Semerkant, Özkent, Kaşgar Karahanlılara başkentlik etmiş şehirlerdir. Diğer önemli Karahanlı şehirleri ise; Ahsikas, Bashan, Binkas, Binakas, Buhara, Hocend, Debusiya, Kasan, Heftdih, İlak, İsficab, İştihan, İtluk, Kend, Kermina, Kış, Aikuşanikas, Merginan, Riştan, Saganıyan, Taşkent, Taraz, Uşrusana ve Yarkend'dir. Karahanlılar zamanında üç bölümlü Türkistan şehir formunun daha belirgin şekilde karakterize olduğu ve şehir dokularının dini, sosyal ve ticari yapılarla donatılmaya başlandığı gözlenmektedir. (Cezar, 1997: 98).

Selçuklular, önce Nişapur, sonra Merv daha sonra da Rey şehrini başkent edinmişlerdir. İslamlaşma ile başlayan süre Selçuklular zamanında şehirlerin fiziki yapısında önemli değişikliklere sebep olmuştur. Karahanlı ve Gazneli dönemlerinde gözlemlediğimiz şehir dokularının dini sosyal ve ticari yapılarla donatılması olgusu bu dönemde hız kazanmıştır. Kısacası Selçuklular zamanında şehirler büyük gelişme göstermişler ve bazı şehirler büyük merkezler halini almışlardır. Örneğin 1222 yılında Semerkant'ı ziyaret eden Çinli bir gezginin ifadesine göre, bu tarihte Semerkant'ta yaklaşık 100.000 hane bulunmaktadır (Berthold, 1997: 93). Tus, Meşhed, Sebzevar, Radkan, Kışmar, Hargird,

³ Mervezî'nin Eserinin Türklerle İlgili Babının Tercümesi Bkz: İbn Fadlan, Seyahatname İçinde, Çev. Ramazan Şeşen, Bedir Yayınları, İstanbul, 1995. s.100-101.

Zevzen, Damgan, Veramin, Kazvin, Isfahan, Ardistan, Zevvare, Gülpayegan, Buhara, Semerkant, Belh, Herat, Tebriz, Meraga ve Musul şehirleri, Selçuklular döneminin önemli merkezleridir.

Buhara'da gelişmiş bir su kanalı sistemi mevcuttur. 10. yüzyılda cadde ve sokakların oldukça geniş ve taşlarla döşeli olduğu belirtilmektedir. İslam öncesi dönemde Buhara'da kale yakınındaki Registan'da yılda iki kez gerçekleşen Budist inanışa ait heykellerin satıldığı bir panayır kurulurdu. İslami dönemde ise bu panayır geleneğinin muhteva değiştirerek Buhara yakınlarındaki Tevaris'de devam ettiği anlaşılmaktadır (Şeşen, 1985: 225).

Semerkant

10. yüzyılda Semerkant şehri de Buhara gibi kale, şehristan ve rabad olmak üzere üç bölümden meydana geliyordu. Bu bölümlerin her biri surlarla çevrilmişti. Şehristan surunun dışında içi su dolu bir de hendek bulunuyordu. Rivayetlere göre hendekten çıkarılan toprak sur inşasında kullanılmıştır. İki kapıya sahip ve içinde emirlik sarayı ile hapishanenin bulunduğu kale, şehristanda biraz yüksekçe bir yerde konumlanmıştır. Dört kapıyla girilen şehristanda, kaleye yakın bir konumda cuma camii ve Samanoğulları zamanında kurulmuş devlet binaları vardır. Zamanla, daha evvel Rabad'da bulunan ticari faaliyetlerin cuma camii etrafında toplandığı görülmektedir.

Semerkant'ta oldukça gelişmiş su kanalları şebekesinden söz edilmektedir. Bu kanallardan bazılarının kurşun plakalarla kaplandığı belirtilmektedir. Şehirde geniş meydanlar ve bol miktarda yeşil alanlar mevcuttur. Cadde ve sokakların çoğu taşla döşenmiştir. Orhun harfleriyle yazılmış, Semerkant'ın Sana ve benzeri diğer büyük şehirlere olan uzaklığını belirten metal bir yazı levhasından söz etmektedirler (Schaeder, 1997: 468).

Merv

Merv, Müslümanlar tarafından fethedildiği sırada, Buhara ve Semerkant'ta üç bölümlü şehir formunda idi. Bugün Gavur Kale diye bilinen harabelerin bulunduğu kısım şehristanı oluşturuyordu. Şehrin dört kapısı vardı. Araplar şehri fethedince şehrin merkezine cuma camii inşa ettiler. Selçuklular zamanında şehrin yer değiştirdiği ve eski şehrin rabadı üzerinde, Sultan Kale ismiyle anılan yeni bir şehristanın kurulduğu görülmektedir.

Arap coğrafyacılarının ifadelerine göre şehir 10. yüzyılda, eski ve yeni şehristanla rabad bölümünü içine alan geniş bir dış surla çevrilmiş durumdaydı. 11. yüzyıldan sonra şehir önemli bir merkez durumuna yükselmiştir. Şehri, doğu-batı ve kuzey-güney istikametinde ikiye bölen iki büyük caddenin kesişme noktasında cami, saray, medrese ve çarşı gibi dini, sosyal ve ticari yapılar konumlanmıştır. Merv, Murgab suyundan beslenen oldukça girift sulama şebekesi ve kütüphaneleriyle ünlenmiş bir şehirdir (Barthold, 1976: 175).

Tirmiz

Tirmiz şehri de 10. yüzyılda kale, şehristan ve rabad olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Her bölümün etrafı surla çevrilidir. 1072 yılında tüm şehri dıştan kuşatan bir dış sur duvarı yapılmıştır. Tek kapılı kale, şehristanın dışında konumlanmıştır. Şehristan 3 kapıya sahiptir. Emirlik sarayı kalede, cuma camii şehristandadır. Şehirde, cadde ve sokakların büyük bir bölümü pişmiş tuğla ile döşenmiştir. 12. yüzyılda evlerden bazılarının tabanlarının altıgen tuğlalarla döşeli olduğu, bazı evlerin pencerelerine de şeffaf kaymak taşından kesilmiş cam işlevi gören saydam ince plakaların yerleştirildiği nakledilmektedir (Şeşen, 1985: 252).

Selçuklular Döneminde Kentleşme

1071 Malazgirt Savaşı ve sonuçları Anadolu siyasi tarihinde bir kırılma noktası oluşturur. Türkler Anadolu'ya geldiklerinde bu yeni coğrafyada kendilerinden önceki uygarlıklar tarafından kurulmuş pek çok kente karşılaştılar. Bizans dönemine ait bu kentlerin pek çoğu bu dönemde ya terk edilmiş ya da önemsiz birer kale görünümü almıştır. Fetih yıllarında Bizans İmparatoru Mihael, Anadolu'da bulunan Hıristiyanlara acıyarak onları Türklerden kurtarmak gayesi ile Pont'ta (Kayseri, Sivas, Amasya) kalan halkını arabalara bindirerek ve kabileler halinde yürüterek Balkanlar'a nakletti. Böylece Anadolu'nun iç kesimlerinde çok küçük bir Bizanslı azınlık kalmıştır. Bu tarihten sonra Anadolu çok hızlı bir biçimde Türkleşir ve İslamlaşır.

Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu Kutalmışoğlu Süleyman Şah 1075 yılında Anadolu'nun batısına kadar ulaşarak İznik'i almış ve burayı kendisinin ikamet ettiği merkeze dönüştürmüştür. Anadolu batısına kadar ulaşan bu askeri zaferler zaman içinde Bizans'ın toparlanmasıyla siyasal ve askerî bir denge oluşmuştur. Genel bir coğrafi sınır oluşturulursa, Sinop Antalya hattının batısı Bizans'ın, doğusu ise Anadolu Selçukluları ve Artukoğulları, Saltukoğulları, Danişmentogulları, Mengücekoğulları gibi beyliklerin elinde kalmıştır. Bu beylikler zaman içinde Anadolu Selçuklu Devleti'ne tâbi olmuşlardır.

Yeni fethedilmiş bir kente sultan tarafından hemen bir emir ya da vali atanıyordu. Sonrasında ise şehrin idari ve sosyal işlerini yürütecek bir kadı, kâtip, müezzin ve imam görevlendirilerek, fethedilen kente sultan adına bir minber yaptırılarak gönderiliyordu. Fethin tamamlanmasından sonra başka bölgelerden getirilen halk, özellikle dervişler şehre yerleştiriliyordu. Gayrimüslim halk ise cizye vergisi ödeyerek, şehirde kalma hakkına sahip oluyordu. İran ve Orta Asya'dan büyük yığınlar hâlinde göçebe yaşam tarzını sürdüren Türkmen kitleleriyle, yoğun olarak 13. yüzyılın başlarından sonra kentli göçmenler Anadolu'nun her tarafına dağılırlar. Yeni gelen Türk boyları bazen nüfus olarak, yerli halkın yanında azınlıkta kalıyor olmasına karşın, zaman geçtikçe bu oran tersine dönmüştür. Türkler fethedilen şehre hemen bir namazgâh yapıyor ya da eski kiliseleri camiye çevirerek bir süre kullanıyorlardı. Sonraları ise abidevi ölçülerde cami ve diğer sosyal-idari içerikli yapılar inşa edilmiştir. Böylece Anadolu'nun kültür dokusuna, tarihsel yoluna ve medeniyetlerle harmanlanan geniş coğrafyasına İslam'ın mührü vurulmaya başlanmıştır.

İslamlaşma ile birlikte, Anadolu'da bazı kentlerin eskisinden çok daha önemli olmasını sağlamış ve anıtsal kamusal yapılarla donatılan merkezlere dönüştürmüştür. Erzurum (Saltuklu merkezi), Tokat ve Niksar (Danışmentli merkezi), Sivas/Divriği (Mengücek merkezi), Kayseri (önce (Danışmentli, sonra Anadolu Selçuklu merkezi), Konya (Anadolu Selçuklu başkenti), Mardin (Artukoğlu merkezi), Sivas, Ankara, Aksaray, Harput, Sinop, Antalya gibi kentler Anadolu'nun Orta Çağ kentleri arasında öne çıkan kentlerdir.

Türkler Anadolu'da İran'dakinden daha etkili oldular ve buradaki şehirlere kendi kimliklerini daha kolay yansıttılar. Bizans hâkimiyetinde 10 ve 11. yüzyıllarda ticarî açıdan oldukça sönük bir devir geçiren bölgede Anadolu Selçuklularının bu faaliyetlere verdiği önem sayesinde 12. yüzyıldan itibaren ticaret gelişmeye başladı. Ticarî önem taşıyan sahil şehirleri fethedildi ve şehirlerarasında bir kervansaray ağı geliştirildi. Şehir içerisindeki pazar ve çarşıların yanı sıra şehir kapılarında ve şehirlerin dışında açık pazarlar kuruldu. Bu dönemde şeyh ve dervişler şehirlere nüfus çekme ve göçebelige karşı yerleşik hayatı özendirme rolü üstlendiler.

Türkler, Eski Bizans kentlerinin yakınlarına yerleşerek, burada bulunan halkla sıkı bir ekonomik ve sosyal ilişki içerisine girmişlerdir. Bizans'ın özellikle uç bölgelerindeki kentlerin yakınına kurulan yeni Türk kentleri zamanla gelişerek eski yerleşmesinin önemini kaybetmesine sebep olmuştur. Bu dönemde antik Laodicea kenti yakınında adını ondan alan Ladik (Denizli) kentini kurmuşlar ve zamanla eski şehir terk edilerek, yeni Ladik kenti önem kazanmıştır. Bununla birlikte birçok eski yerleşmede Türkler Hıristiyan halkla birlikte yaşamış, hatta eski kentlerin birçoğunun ismi aynen muhafaza edilmiştir (Turan, 1951: 449). Uç bölgelerindeki şehir kentsel unsurlar bakımından diğer şehirlerden biraz daha geri kalmıştır. Hatta bu bölgelere olan ticaret yolları sayıca daha az durumdaydı. Uç kentleri arasında, yol ağı bulunmamasına karşılık, bu kentlerden iç bölgelere ulaşan ayrı ayrı kervan yolları da vardır. Uç kentlerinin ticari bakımdan zayıf oluşları, vergi gelirlerine de yansımıştır. Bu kentlerin vergileri diğer Anadolu kentlerinin vergilerine oranla oldukça düşük olmuştur.

Selçuklu Devleti Dönemi Kent Yapısı

Selçuklu çağı kentlerinin fiziki yapısını belirleyen kent bölümlerinde kamusal, dini ve sivil yapılar bulunur. Her kentin bir sur sistemi mutlaka vardı. Ancak yerleşimin sur dışına taşıdığı Amasya, Erzurum Kayseri Kırşehir örneklerin yanı sıra, yerleşimi sur sisteminin sınırladığı Ankara, Konya, Sivas, Kütahya, Sinop, Antalya gibi kent modelleri de bulunur. Kentin bölümlerini sur içinde yer alan yönetsel merkez olarak iç kale, ticaret alanı ve mahalleler oluşturur. İç kalede saray, darphane, askeri garnizon, hapishane gibi yapılar bulunur.

Kentin ticaret alanlarında, bedesten, hanlar, dükkânlar ve ulu cami vardır. Orta Çağ'da günümüzden farklı olarak, içinde cuma namazı kılınabilen minberli cami sayısı fazla değildir. Sadece minberli camilerde hutbe okunabilir. Dinî aidiyetlik bakımından devlet başkanları adına okunan hutbe çok etkili olduğundan dolayı, merkezî iktidarın denetleyebileceği yerleşimlerde minberli camiler yapılmıştır. Bu özelliğe sahip camiler yerleşimin büyük camileridir ve genellikle "*Ulu Cami*" olarak adlandırılır. Ulu camilerin dışında daha küçük boyutlu mescitler mahalle merkezlerinde yer alırdı. Mescitler,

namaz kılmanın yanı sıra, ilkokul düzeyinde eğitimin verildiği, mahallelinin toplandığı ve sosyalleştiği yerlerdir.

Ticari yapılar içinde bedestenlerin özel bir yeri vardır. Bezzasistan da denilen bu yapılar kumaş ticaretin yapıldığı yerler olmasının yanı sıra, kentin bankası gibi işlevi de görmekteydi. Esnafın parasının saklandığı, iş bağlantılarının yapıldığı, borçların alınıp verildiği bedestenler ticaretin organize edildiği yerlerdir. Eğitim yapıları kent içinde önemli bir grup oluşturur. Kuran ve hadis eğitimlerin verildiği, şerri kuralların öğretildiği medrese, rasathane, darüşşifa, bimarhane (akıl hastalarının tedavisinin yapıldığı yer) gibi yapılar, Anadolu Selçuklu kentlerinde bir ya da birden fazla bulunabilmektedir.

Büyük Selçuklular devrinde Türkistan şehirlerinde görülen yüksek medenî yapı ve şehirleşme düzeyi 1220'de Moğol istilâsı ile hızla çöküntü içine girdi, özellikle Merv ve Nîşâbur gibi istilâcılara karşı direnen şehirlerde katliam ve tahribat korkunç boyutlara ulaştı. 1258'de Moğolların Bağdat'ı tahrip etmeleri üzerine Doğu İslâm dünyası gerilerken Memlûkler'le birlikte Kahire'nin gelişimi hızlandı (Elisseeff, 1992: 125). Öte yandan ilk dönemlerinde Alatağ ve Mugan bozkırında çoğunluğu çadırdan oluşmuş şehirler kuran İlhanlılar, yerleşik hayata geçip İslâmiyet'i kabul ettikten sonra Sultan Olcaytu'nun Kazvin ile Tebriz arasında inşa ettirdiği Sultâniye gibi şehirler tesis ettiler (Spuler, 2011: 488).

Kentlerin kuruluş ve gelişmesinde, halkın sosyal ve dini inançlarının temsilcisi olan tarikatların rolü büyüktür. Bilindiği üzere Türklerin İslamiyet'i din olarak kabulüyle birlikte, kitlelerin hızlı bir şekilde bu yeni dine girmelerini tarikatlar sağlamıştır. Yeni fethedilen topraklarda da tarikatların oluşturduğu, zaviye ve tekke yapıları çevresinde kenetlenen halk birçok köyün ve mahallelerin çekirdeğini oluşturmuştur (Aktüre, 1985: 25).

Şehirlerde ise zaviye adları ile anılan mahallelerin bulunması, bir şehrin zaviyesi etrafında toplanan aynı dünya görüşünü paylaşan halkın varlığı ile doğrudan ilgiliydi. Yine Osmanlılar döneminde de bu gelenek devam etmiş her yeni mahallede bir zaviye kurularak, gelişim bu zaviyenin etrafında olmuş ve mahallelerde isimlerini bu zaviyelerden almıştır. Kayseri'de Emir Sultan mahallesinin çekirdeğini burada bulunan aynı adı taşıyan zaviye oluşturuyordu. Zaviyelerin yanı sıra şehirlerin Türkleşme sürecinde Ahilerin önemli bir rolü olmuştur. Özellikle Ahi zaviyeleri yerleşme sürecini göçebelige karşı koruyan ögeler olmuştur (Kuban, 2010: 172). Zaviyelerin diğer önemli bir görevi de ıssız yerlerde özellikle uç bölgelerinde, askerlerin ve yeni bölgelere göçenlere öncülük görevinde bulunmasıdır. Bu özellikleri ile ilk önceleri ribat görevini üstlenmiş ve aynı zamanda kuruldukları bölgelerden gelip geçenlerin yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını karşılamışlardır.

Büyük Selçuklular zamanında İslâm şehrinin fiziksel yapısına bir eğitim kurumu olan medrese girdi. Şehirlerin en önemli yapılarından biri haline gelen medreselerin sayısı kısa sürede arttı. Nitekim Eyyûbîler döneminde sadece Dımaşk'ta doksandan fazla medresenin yer aldığı, bu rakamın Memlûkler devrinde 150'yi aştığı görülmektedir. Türkler'in Anadolu'ya gelişinden itibaren bu coğrafyada pek çok medrese yapıldı. Zengîler, Eyyûbîler ve Memlûkler'de medrese, cami, türbe birleşiminden oluşan yapılar

Anadolu'da Selçuklu çağı medreselerinde bir birim mescid, bir birim türbe şeklinde düzenlenerek devam etti. Tamamına yakını vakıf olan bu eserler sayesinde İslâm şehri, bir vakıf medeniyeti özelliği kazandı. İslâm dünyasında ilk örneklerine Karahanlılar'da rastlanan mezarlar üzerinde inşa edilen türbeler de giderek yaygınlaştı.

Osmanlı Devleti Döneminde Şehircilik ve Mimari

13. yüzyıl sonlarında konargöçer bir Türkmen boyundan tarih sahnesine çıkan Osmanlılar, kısa sürede yerleşik hayata daha yakın siyasî bir teşekkül olarak dikkati çekmeye başladılar. Erken dönemlerden itibaren uygarlığın en temel değerlerinden biri sayılan şehir ve şehirleşmeye önem verdiler.

Osmanlıların daha kuruluş döneminde şehirleşmenin asıl nüvesini meydana getiren, vakıf yoluyla inşa edilen eserlerin tahmin edilenin üstünde olduğu görülür. Orhan Gazi, başta İznik ve Osmanlı Beyliği'nin merkezi Bursa olmak üzere birçok yerde vakıf eserler tesis ettirdi. 1339-1340'ta Bursa'da kalenin doğu tarafında cami (Orhan Camii), imaret, medrese, hamam ve kervansaraydan oluşan bir külliye yaptırdı. Bursa'nın çehresini değiştiren bu bina grupları şehrin merkezini teşkil etti. Alâeddin Bey, Çoban Bey, Hoca Nâib gibi adlar taşıyan yeni semtler bu devirde kuruldu. Bundan sonraki dönemlerde gelişmesi daha da hızlanan şehrin başka kesimlerinde padişahlar, hanedan mensupları ve diğer ileri gelenler sayesinde zengin vakıfların tahsis edildiği birçok ticarî ve dinî merkez oluşmaya başladı. Bunlar; Yıldırım, Emîr Sultan, Sultan Mehmed gibi yeni bölgelerin ve mahallelerin kurulmasını sağladı.

Osmanlıların Bursa'yı başşehir yaptıktan sonra Çanakkale Boğazı'nı aşması, 1352'de Gelibolu yarımadasına yerleşmesi, 1361'de Edirne'nin fethi, fetihler ilerledikçe her biri Balkanlar'ın uç bölgelerinde yer alan Filibe, Eski Zağra, Tatar Pazarı, Sofya, Babadağı, Silistre, Vidin, Üsküp, Serez, Tırhala ve Eğri gibi merkezlerle çevresi Anadolu'dan gelen Türk göçmenlerinin ve kültürünün ağır bastığı şehirler haline geldi. Balkanlar'da pek çok yerleşim yeri, klasik Osmanlı şehircilik anlayışı çerçevesinde kısa sürede yapılan imar faaliyetleri sonucunda çarşı ve mahallelere bölünmüş şekilde bir gelişme göstermeye ve Osmanlı şehri özelliğini kazanmaya başladı.

Osmanlıların erken dönemlerinden itibaren iskân alanlarının kaleden aşağıya doğru sarktığı ve artık kalenin savunmasına ihtiyaç duyulmayacak şekilde açık şehir konumuna dönüştüğü söylenebilir. Genellikle bir mahallenin yer aldığı iç kalede yönetim, askerî garnizon ve hapishane binaları ile beylerbeyi, sancak beyi, kadı ve dizdar gibi yöneticilerin oturduğu evler bulunurdu. İç kale dışında ticarî faaliyetler yapılır ve burada ileri gelen kesim otururdu. Kale dışında ise daha çok yeni yerleşim alanları vardı. Bu dönemde Anadolu ve Balkanlar'daki bazı şehir merkezlerinin tarihî, kültürel ve coğrafi bakımdan farklılıklar göstermesine rağmen genellikle imaret, bedesten, kervansaray, pazar yeri, cuma camisi (Ulucami) gibi içtimaî, ticarî ve dinî tesisler etrafında şekillendiği dikkati çeker (Şahin, 2010: 446).

Osmanlıların vakıflar yoluyla şehirleşmeye yönelik imar faaliyetleri, özellikle İstanbul'un fethinin ardından Fâtiş Sultan Mehmed döneminde başşehir İstanbul'da başlar. 2. Bayezid ve Kanûnî Sultan Süleyman zamanında devam eden ve zirveye ulaşan bu faaliyetler neticesinde sadece hükümdarlarca değil hükümdarların oğulları, kızları,

zevceleri ve devlet adamları tarafından inşa edilen cami ve imaretlerin sayısı binleri aşmıştır. Bu imar faaliyetlerine paralel şekilde İstanbul, Sultan Fatih döneminde alınan tedbirler ve uygulanan iskân siyasetiyle daha sonraki dönemlerde gönüllü göçler neticesinde sadece Osmanlı Devleti'nin değil Avrupa'nın en büyük şehri haline geldi. Bu arada Osmanlı hanedanının temsilcileri olarak Anadolu'da daha ziyade eski beyliklerin merkezinde sancak beyi sıfatıyla görev yapan ve âdeta başşehir İstanbul'un ve sarayın minyatür bir yapısını bu sancaklara taşıyan şehzadeler, şehir merkezlerinin fiziksel görünümünü değiştirecek ölçüde imar faaliyetlerinde bulundular.

Trabzon, Amasya ve Manisa gibi şehirlerde hanedan mensuplarının inşa ettirdikleri kamu binaları ve mabetler söz konusu merkezlerin fiziksel ve kültürel, vakıflar vasıtasıyla da ekonomik gelişiminde önemli rol oynadı. Vakıf olarak kurulan tesisler, bazen "*vakıf şehir*" denebilecek ölçüde yeni bir şehrin veya kasabanın asıl çekirdeğini teşkil etmiştir. Önemli bir stratejik mevkide bulunması dolayısıyla gelişmesi ve şehirleşmesi istenen yerlerde dinî, içtimaî ve ticarî yapılar grubu kurulur, bunlar vakıflarla desteklenirdi (Şahin, 2010: 447).

Şehirlerin gelişmesinde ve yeni şehirlerin kurulmasında Osmanlı Devleti'ndeki yol şebekesinin etkisi de önemlidir. İstanbul'un fethinden sonra İstanbul ağırlıklı bir gelişme gösteren Osmanlı yol şebekesi İstanbul'dan Balkanlar'a ve Anadolu'ya doğru sağ, orta ve sol olmak üzere üç ana kola ayrıldı. Bazı tali yolların bağlandığı bu ana kollar üzerindeki şehir ve kasabaların özellikle nüfus ve ekonomik bakımdan gelişmeye daha açık olmuştur.

Bu durum, bilhassa 17. yüzyıldan itibaren sahil kesimlerindeki şehir ve kasabaların gelişmesinde gözlemlenir. Ayrıca Osmanlı idaresindeki önemli Arap şehirleri Osmanlı sistemine uygun bir gelişme seyri izledi. Halep, Şam, Bağdat, Musul, Kudüs, Filistin'deki şehir ve kasabalar, Kahire gibi merkezler Memlük idaresi altındaki fiziksel yapılarından çok daha büyük bir alanı kaplar hale geldi. Yönetici olarak burada görev yapan devlet adamları inşa ettirdikleri vakıf eserler cami, imaret vb. kamu binalarının çevresinde yeni mahallelerin teşkiline ve şehirlerin fiziksel açıdan büyümesine yol açtı.

Sonuç

Osmanlılara gelinceye kadar Türklerde, kentsel düzenlemelerden sorumlu belediye teşkilatı benzeri bir kurum mevcut olmamıştır. Bununla birlikte şu da bir gerçektir ki, Türk şehrinde gerçekleşen yapısal faaliyet ve kentsel düzenlemelere, her zaman o şehirde ikamet eden hükümdar ya da emirin bazı müdahalelerinden söz etmek mümkündür. Türklerde yerleşik hayatın başlangıcında gördüğümüz kale ve şato gibi yerleşim ünitelerinin inşası, bizatihi hükümdar veya emirin tasarrufunda olduğundan, bu yapı komplekslerinin geometrik olarak tasarlanmış, oldukça düzenli bir planlamanın ürünü oldukları görülmektedir. Kale ve şato formuna benzer bu ilk Türk yerleşmelerinin etraflarına, yeni yeni konutların yapılmaya başlanması ve şehirlerin büyümesiyle birlikte, düzenli, planlı kent dokusundan giderek uzaklaşmıştır.

Türk şehrinin en önemli yapısal unsurlarından biri tüm Ortaçağ şehirlerinde olduğu gibi, şehir savunmasını ve güvenliğini temin eden sur duvarlarıdır. Kale ve şato benzeri ilk Türk yerleşmelerinin etrafı, genellikle dörtgen, bazen de dikdörtgen formda surlarla

çevrilmiştir. Şato ve kale benzeri yerleşimlerden gerçek şehirlere geçildiğinde, kaleyi de içine alan ve tüm şehri kuşatan surlar inşa edilmiştir.

Üç elemanlı Türk şehrinde ise, her elemanın etrafının surlarla kuşatıldığı görülmektedir. Bazı şehirlerde, Türk şehrinde yaşanan bu formel dönüşümler sırasında, şehir veya şehir bölümünün etrafı önce tümseklerle kuşatılmış, sonra onların yerini surlar almıştır. Sur duvarlarına ilaveten pek çok şehirde, sur duvarları dışında içi su dolu hendekler mevcuttur. Bu hendekler şehir savunmasını güçlendirmenin ötesinde, aynı zamanda şehrin su ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamaktadırlar. Bazı şehirlerde hendekler üzerine kurulmuş, şehrin güvenliğini güçlendirmek için geceleri kaldırılan seyyar köprülerden bahsedilmektedir (Şeşen, 1985: 264).

Türk şehrinde ana mabet yapıları, pek çok medeniyette olduğu gibi şehrin merkezinde yer almıştır. Örneğin, İslam öncesi dönemde Ak Beşim'de ve Uygur şehri Yar Hoto'da, ana Budist tapınaklar bu şehirlerin merkezlerinde konumlanmışlardır (Cezar, 1977: 82). İslamlaşma sürecinin başlangıcında bazı şehirlerde, bir müddet, mevcut eski mabetlerin camiye çevrildiği bilinmektedir (Şahin, 1985: 258). Türk şehrinde kurulan ilk camiler genellikle kalede veya kalenin çok yakınında inşa edilmiştir.

Türk şehirlerinde, çağdaş diğer komşu medeniyetlere göre, daha ileri seviyede bir su sistemi kurulmuştu. Pek çok şehirde su, kanallar ve arklar vasıtasıyla şehir içinde sokak sokak dolaştırılmıştır. Şehir meydanlarında havuz ve fiskiyeler yapılmıştır.

Kaynakça

- Akdağ, M. (1974). *Türkiye'nin İktisadi ve İctimai Tarihi*. Cem Yayınları.
- Aküre, S. (1985). *Anadolu Kentinde Türkleşme ve İslamlaşma Süreci*. İslam Mimari Mirasını Koruma Konferansı Bildiriler (19-37. ss), İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yayınları.
- Armağan, M. (1999). *Osmanlı Şehrine Kavramsal Bir Yaklaşım*. Yeni Türkiye Yayınları.
- Aydoğan, A. (2000). *Şehir ve Cemiyet*, İz Yayıncılık.
- Baykara, T. (1985). *Türkiye Selçukluları Devrinde Konya*, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
- Benolova, L. (2006). *Avrupa Tarihinde Kentler*, (Çev. Nur Nirven). Literatör Yayınları.
- Can, Y. (1995). *İslam Şehirlerinin Fizikî Yapısı*, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
- Cezar, M. (1977). *Anadolu Öncesi Türklerde Şehir ve Mimarlık*. İş Bankası Kültür Yayınları.
- Çadırçı, M. (1996). *Anadolu Kentlerinde Mahalle, Tarihten Günümüze Anadolu Konut ve Yerleşme*. Tarih Vakfı Yayınları.
- Çizgen, N. (1994). *Kent ve Kültür*. Say Yayınları.
- Daniş, A. D. (2002). *Bahçeşehir Bir Mahalle mi?* İstanbul Dergisi, (40), 89-115.
- Dostiyew. T. (2005). *Selçuklular Döneminde Müslüman Doğusunda Kentleşme Durumları ve Azerbaycan'da Şehir Kültürü*. XIV. Türk Tarih Kurumu Bildiriler. (354-391. ss) Türk Tarih Kurumu Yayınları.
- Eldem, E. & Goffmn, D (2003). *Doğu ile Batı Arasında Osmanlı Kenti*. (Çev. Sermet Yalçın) Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
- Eliseef, N. (1992). *İslam Şehri Fizikî Plan*. (Çev. Elif Topçugil) Ağaç Yayınları.
- Ergün, M. (2015). *Eğitim Felsefesi*. Pagem Yayınları.
- Fadlan, İ. (1995). *Seyahatname İçinde*. (Çev. Ramazan Şeşen) Bedir Yayınları.
- Havkal İ. (1979). *Şûretü'l-arz*, Beyrut.

- Kavruk, H. (2002). *Anakente Bakış, Türkiye’de Anakent Belediyeciliği ve Kent Hizmetlerinin Yönetimi*. Hizmet-İş Yayınları.
- Kuban, D. (2010). *Türk ve İslam Sanatı Üzerine Denemeler*, Arkeoloji ve Sanat Yayınları.
- Oğurlu, İ. (2014). *Kent Kimliği- Kent Kültürü Etkileşimlerine Bir Bakış*. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. (26), 276-293.
- Spuler, B. (2011). *İran Moğolları*, Türk Tarih Kurumu Yayınları.
- Suri, L. (2002). *Mahalle-Belediye Bağlamında İstanbul ve Pendik*. İstanbul Dergisi. (40), 85-99.
- Sümer, F. (1985). *Yabanlu Pazarı*. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı.
- Şahin, İ. (2010) Şehir II. İslâm Ansiklopedisi içinde (449-451. ss), Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
- Şeşen, R. (1985). *İslam Coğrafyacılara Göre Türkler ve Türk Ülkeleri*. Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları.
- Tanci, İ. B. (2004). *İbn Battuta Seyahatnamesi*.Yapı Kredi Yayınları.
- Tanyeli, U. (1987). *Anadolu - Türk Kentinde Fiziksel Yapının Evrim Süreci* (Yayımlanmamış doktora tezi). İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi.
- Taşkömür, H. (1996). *Osmanlı Mahallesinde Beşeri Münasebetler, Şehir ve Yerel Yönetimler*. İlke Yayınları.
- Tuncel, M. (1980). *Türkiye’de Kent Yerleşmelerinin Tarihçesine Toplu Bir Bakış*. İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü Dergisi. (29), 52-76
- Turan, O. (1963). *Şemseddin Altun-Aba ve Hayatı*. Belleten Dergisi. (42), 197-226
- Turan, O. (1951). *Selçuklular Zamanında Sivas Şehri*. Atatürk Üniversitesi DTCF Dergisi. (9) 447-457